

FAN DARSLARIDA YOUTUBE INTEGRATSIYASI: UNING ILDIZLARI, USULLARI VA TANLOV MEZONLARINI TUSHUNISH.

Homidjonov Doniyorjon Qahramonjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 3 – bosqich talabasi

Topivoldiyev Jasurbek Jamshidali o'gli

Farg'ona davlat universiteti 3 – bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada talabalarning bugungi dunyoda muvaffaqiyatini ta'minlash uchun YouTube platformasi orqali axborot savodxonligi, media savodxonligi, axborot, kommunikatsiya va texnologiyalar (AKT) savodxonligi, tashabbus va o'z-o'zini boshqarish, video darslardan foydalanish, tahlili va yechimlari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *YouTube, tomoshabop, ishtirokchi, fan ta'limi, fizika.*

YouTube bugungi raqamli asrda ijtimoiy tarmoqlardagi mashhur platformalardan biridir. Ushbu mashhurlik va AKTni o'quv dasturiga integratsiya qilish bosimi bilan bir qatorda. YouTube tomonidan fan ta'limini yaxshilash uchun taqdim etayotgan ko'plab imtiyozlar fan o'qituvchilarini undan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanishga undaydi. Keyinchalik bu tadqiqot fan o'qituvchilarining o'z darslarida YouTube'dan foydalanish vositalari va motivlari haqida tushuncha hosil qilish uchun o'tkazildi. Fenomenologiya tamoyillariga amal qilgan holda, YouTube integratsiyasiga nisbatan ikkita mavzu paydo bo'ldi. "Tomoshabinlik" fan o'qituvchilarining ishtiroki faqat ko'rish maqsadlari bilan chegaralangan passiv foydalanishga tegishli. Anent, "O'qituvchining manbasi: Ta'lim maqsadlari" va "O'qitish manbai: Ta'lim maqsadlari" kichik mavzulari olingan. Bu ikkalasi o'qituvchilar o'zlariga qiyin bo'lgan darslardagi tushunchalarni aniqlashtirish va fan bo'yicha o'qitishni kuchaytirish uchun mos ravishda YouTube'ga tayanishini aniqlaydi. Biroq, ayniqsa sinfda foydalanishdan oldin, fan o'qituvchilari YouTube kontentini psixologik va pedagogik tamoyillar bilan bog'liq omillarni diqqat bilan o'rganib chiqishadi. Bu materialning mosligini ta'minlash uchun kerak. Boshqa tomondan, "ishtirokchi" o'qituvchilarning turli xil ilmiy materiallarni yuklash orqali YouTube'ning hammualliflari sifatidagi roliga taalluqlidir. Ushbu topilmalar YouTube'dan fan ta'limida qanday foydalanilgani va kam foydalanilganligini ko'rsatadi.

Talabalarning bugungi dunyoda muvaffaqiyatini ta'minlash uchun 12 gacha bo'lgan fan o'quv dasturi 21- asr atrofida tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'z ichiga olgan. muloqot va hamkorlik, axborot savodxonligi, media savodxonligi, axborot, kommunikatsiya va texnologiyalar (AKT) savodxonligi, tashabbus va o'z-o'zini boshqarish, mahsuldorlik va mas'uliyat, etakchilik va mas'uliyat (21" Century Skills uchun hamkorlik, 2011: Saavedra & Opfer, 2012). Shunga ko'ra, o'qituvchilar bu ko'nikmalarni nafaqat hozirgi paytda yashash, balki kelajakda gullab-yashnashi uchun ham egallashlari kerak. Buning o'qituvchilarga ta'sirini ta'kidlash

kerak va bu ular o'zlarini 21- asr ko'nikmalari bilan jihozlashlari kerak, shunda ular ushbu ko'nikmalarni egallash va rivojlantirish uchun samarali faoliyat va materiallarni loyihalashtira oladilar.

Bir qator tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, AKT ma'lum bir darsdan kelib chiqadigan cheklovlar va imkoniyatlarga ko'ra moslashtirilishi mumkin, natijada AKTni optimallashtirish orqali yuqorida aytib o'tilgan XXI asr ko'nikmalarini egallash mumkin bo'ladi (Asosiy ta'lim bo'yicha Birinchi milliy AKT Kongressi, 2004; Tekhiyik & Akdeniz, 2010) Shunday qilib, fan ta'limida AKT integratsiyasi mutaxassislar tomonidan keng targ'ib qilinadi (Fluck, 2010).

Hozirgi vaqtda AKTning keng qo'llaniladigan qirralari orasida Web 2.0 tomonidan taqdim etilgan ijtimoiy media mavjud. García-Barriocanal, Sicilia, Sánchez-Alonso va Lytras (2011) Web 2.0 ni iste'molchi ko'proq jalb qiladigan va odatda Internet kontentini yaratish va saqlashda faol bo'lgan ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlaydigan veb-ilo va uslublarning erkin belgilangan to'plami sifatida ta'riflagan. Shunday qilib, Web 2.0 ilovalari foydalanuvchilarning ishtirokini oshirishga va foydalanuvchi tomonidan yaratilgan (yoki foydalanuvchi tomonidan nashr etilgan) ommaviy multimedia kontentiga olib keldi, ularning ba'zilari ta'lim uchun potentsial foydalidir.

Maktablarda YouTube'dan foydalanishga kelsak, mavjud tadqiqotlarning aksariyati o'quvchilarning o'rganishni osonlashtirish uchun YouTube'dan foydalanish usullarini tushunishga bag'ishlangan. Bu YouTube-ning 2000-yillarning o'rtalarida tashkil etilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin (Burgess & Green, 2009). Barry va boshqalardan xulosa qilish. (2016), bugungi talabalarning aksariyati "YouTube avlodi" yoki "Ulangan avlod" (Gen C) ga tegishli. 80% Millenniallardan tashkil topgan Gen C ijtimoiy tarmoqlar bilan faol o'zaro aloqada bo'lib, uni ta'lim tajribasiga integratsiya qiladi. Ko'pgina tadqiqotlar YouTube repertuarini akademik ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Muvaffaqiyatli nutq talabalarning YouTube-dan turli ilmiy fanlarda foydalanishiga bag'ishlanadi.

YouTube ko'pincha talabalar tomonidan manba yoki qo'shimcha material sifatida ishlatiladi. Tibbiyot sohasida Barry va boshqalar. (2016) tibbiy va radiatsiya terapiyasi bakalavriatining ikkinchi kurs talabalari anatomiyani o'rganish bilan bog'liq holda onlayn ijtimoiy mediadan foydalanishlari bo'yicha so'rov o'tkazdilar. Talabalarning aksariyati ma'lumot olish uchun veb-platformalardan foydalangan, 78 foizi YouTube'dan anatomiyaga oid videokliplarning asosiy manbai sifatida foydalangan. Bu anatomiya dasturlarida ijtimoiy mediani aralash ta'lim yondashuvlariga integratsiya qilish foydaliligidan dalolat beradi. Shu munosabat bilan, bunday videolarning mavjudligi anatomiyani o'rganishga imkon beradi, garchi namunalarga kirish imkoni yo'q yoki cheklangan bo'lsa-da, ayniqsa hayvonlar huquqlari himoyachilari va ekologlar hayvonlarni kesish faoliyatida foydalanishni rad etishmoqda. Ushbu fikrlash

yo'nalishiga amal qilgan holda, YouTube astronomiya, dengiz biologiyasini o'rganishda ham foydali bo'lishi mumkin.

Resurs materiali sifatida xizmat qilishdan tashqari, YouTube haqiqiy baholash uchun ham ishlatilishi mumkin. Polimerlar kimyosi bo'yicha modulda talabalarga jurnal uslubidagi maqola yozish o'rniga YouTube videosini yaratish imkoniyati berildi.

Talabalar uchun video yaratish (YouTube) maqola yozganlarga qaraganda ancha maroqliroq bo'ldi va bundan tashqari ta'lim olishda qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'ldi: jamoatchilik ishtiroki va taqdimot ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning ijodkorligini oshirish va hatto o'zlarining global o'qituvchilari sifatida vakolatga ega bo'lish. Foydalanuvchilar fikr bildirishi mumkin bo'lgan YouTube'ning o'ta interaktiv tabiati auditoriyani ovoz bilan ta'minlaydi va shu sababli onlayn kimyoviy hamjamiyat (WeTube) o'z-o'zidan paydo bo'la boshlaydi. (Smit, 2014)

Odatda foydalaniladigan materiallarga ilmiy ma'ruza podkastlari, animatsiyalar, simulyatsiyalar, jonli videolar va musiqiy videolar kiradi. Biroq, faqat animatsiyalar, simulyatsiyalar va jonli videolar yuklab olinadi va sinfda ko'rsatiladi. Podkastlar ham shaxsiy, ham akademik manfaatlar uchun, shu jumladan fandagi ilg'or mavzularni (ya'ni signal uzatish yo'li) chuqurroq tushunish uchun ko'riladi.

Shaharda o'qitish barqaror internetga ulanish imkonini beradi. Bundan tashqari, tadqiqotchi dars beradigan ilmiy litsey bepul Wi-Fi va maktabning kompyuter laboratoriyasidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Shunday qilib, u erdagi o'qituvchilar Internetdan foydalanishni talab qiladigan topshiriqlarni berishga ishonchlari komil, ulardan biri talabalar uchun YouTube'ning muayyan materialini mustaqil ravishda ko'rish va tahlil qilishdir. Tadqiqotchi boshqa maktablarda, ayniqsa, shahar chekkasida joylashgan maktablarda ham shundaymi, degan savol bilan qiziqdi. Bundan tashqari, tadqiqotchi boshqa fan o'qituvchilari platformaning mashhurligi va bugungi ta'limda ijtimoiy medianing chuqur ta'sirini hisobga olgan holda YouTube'ni o'z darslarida qanday qilib integratsiyalashgani va maksimal darajada oshirishini tushunishga intiladi. Tadqiqotchining fikricha, ushbu tadqiqotni o'tkazish mahalliy o'qituvchilarning ijtimoiy media va fan darslarida AKT integratsiyasini yaxshilashda asos sifatida foydalanish mumkin bo'lgan tushunchalarni beradi.

Fan o'qituvchilari o'z fanlarini o'rgatishda YouTube'dan foydalanishlari bilan birga, ulardan foydalanish har doim ham sinfda bo'lishi shart emasligini aniqladilar. O'qituvchilar o'z darslarida tushunchalarni aniqlashtirish uchun YouTube'ga murojaat qilganliklarini aytib berishdi. Bir o'qituvchi: "Men uni, ayniqsa, o'zimni chalkashtirib yuboradigan darslar uchun havola sifatida ishlataman", dedi. Ko'pincha bu darslar o'z ixtisoslik sohalaridan tashqarida bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha bo'lib, lekin ular o'zlarining mutaxassislik sohalariga oid YouTube kontentini ham ko'rishadi. Masalan, fizika fani o'qituvchisi o'zi tomosha qilayotgan YouTube kontentining asosiy mavzusi sifatida aylanish va fotosintez kabi biologiya jarayonlarini sanab o'tdi. U, shuningdek,

fizika bilan bog'liq. U tomosha qiladigan YouTube kontenti, jumladan, vaqtni kengaytirish kabi zamonaviy fizikaga tegishli.

Aqlli tanlashdan tashqari, YouTube integratsiyasining samarali bo'lishi uchun o'qituvchining malakasi ham muhim omil hisoblanadi. Bu ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llaniladigan har qanday boshqa raqamli axborot vositalariga ham tegishli. O'qituvchilar darslar uchun YouTube'dan foydalanishlarini tan olishsada, ular o'zlarini ishonchli yoki qulay deb hisoblamaydilar, ammo o'rganishni rivojlantirishning butun yuki. talabalar materialga bog'lanmasligi kerak. Afsuski, ba'zi o'qituvchilar raqamli ommaviy axborot vositalaridan o'zlarining "o'rnini bosuvchi" sifatida foydalanish g'oyasiga rozi bo'lishadi. Tanlangan YouTube kontenti bo'lsa ham. Yuqorida aytib o'tilgan turli parametrlar nuqtai nazaridan maqtovg'a sazovor, material bilan tanishgandan keyin kutilayotgan ilmiy qayta ishlash chuqurroq o'rganish uchun ulkan imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu materialdan olingan bilimlarni sezilarli darajada mustahkamlaydi. Aytishga hojat yo'q, bu o'qituvchining malakasini talab qiladi.

Shu bilan birga, fan o'qituvchilari YouTube'ni o'z sohalariga qanday qo'shishlari bo'yicha yuqorida aytib o'tilgan usullarni ko'rib chiqish platformadan to'liq foydalanilmayotganini ko'rsatadi. Fan ta'limi va YouTube'ga nisbatan ijodkorlikka oid adabiyotlarni o'rganish YouTube'ning o'quv salohiyatini optimallashtirish haqida tushuncha berishi mumkin. Misol uchun, o'qituvchilar Rotheramning (2014) ilm-fan uchun o'qitish, o'rganish, ijodkorlik (TLC) modelidan g'oyalarni olishlari mumkin, bu fanni o'qitishga tegishli turli strategiyalar va ijodiy faoliyatni o'z ichiga oladi. Fan o'qituvchilari fizika va ta'lim bo'yicha mutaxassis Derek Myuller tomonidan yaratilgan YouTube'dagi eng yirik fan ta'lim kanallaridan biri bo'lgan Veritasiumni tekshirishdan ham o'rganishlari mumkin. Henriksen va Xoelting (2016) uning muvaffaqiyatini Myullerning kelajakdagi texnologiyalarni oldindan ko'ra bilish, muloqot qilish va jozibali usullarda ta'lim berish, darslarni yangi vositaga moslashtirish va ularni kengroq auditoriyaga tarqatish qobiliyati bilan bog'lashdi. Bularni taqqoslagan holda, fan o'qituvchilari doimiy ravishda o'z hunarlarini takomillashtirishning innovatsion va ijodiy usullarini izlashlari va amaliyotga tatbiq etishlari kerak, bu esa o'z navbatida bugungi raqamli ta'lim va jamiyatda asosiy hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda Filippinning Benguet provinsiyasidagi fan o'qituvchilari YouTube'dan fanni o'qitishga nisbatan qanday va nima uchun foydalanishlarini tushunish uchun ushbu tadqiqot o'tkazildi. Shuni ta'kidlash kerakki, topilmalar tadqiqotda ishtirok etishga rozi bo'lgan uchta respondentdan olingan. Ma'lumotlar asosan respondentlarning har biri bilan tuzilmagan suhbat orqali to'plangan.

Tekshiruvda fan o'qituvchilarining YouTube'ni o'z darslariga integratsiya qilishdagi amaliyotlari hamda motivlari va mulohazalari muvaffaqiyatli aniqlandi. Tadqiqotda qatnashgan fan o'qituvchilari YouTube'dan ma'lum bir mavzu bo'yicha o'zlashtirishlarini yaxshilash uchun foydalanadilar va YouTube kontentini o'z strategiyalarining bir qismi va o'quv materiali sifatida talabalarga ko'rsatadilar. Bu

ikkalasi YouTube'ning nafaol ilovasini tashkil etadi, bunda o'qituvchi va shuning uchun talabalarning roli shunchaki tomoshabinlar bilan chegaralanadi. Bundan farqli o'laroq, o'qituvchilar materiallarni yuklash va shu bilan birga YouTube kontent kutubxonasini yaratish orqali YouTube'da faolroq ishtirok etishlari mumkin. Biroq, bu topilmalar fan o'qituvchilarining tanlangan guruhi uchun to'g'ri bo'lishi mumkin va barcha fan o'qituvchilarining bir xil vaziyatdagi tajribasini aks ettirmasligi mumkin. Shunga qaramay, ushbu tadqiqotda bir nechta asosiy va ikkinchi darajali fikrlar muhokama qilindi, shuning uchun tadqiqotchi ushbu sohalar bo'yicha keyingi tadqiqotlarni rag'batlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Alhamami, M. (2013). Observation of YouTube language learning videos. *Teaching English with Technology*, 13(3), 3-17. Retrieved from <http://www.tewtjournal.org>
2. Barry, D. S., Marzouk, F., Chulak-Oglu, K., Bennett, D., Tierney, P., & O'Keeffe, G. W. (2016). Anatomy education for the YouTube generation. *Anatomical Sciences Education*, 9(1), 90-96. doi: 10.1002/ase.1550
3. Basatan, T. N., Domingo, W. M. J., Izon, J. P. A., Aguilar, C. K. B., Andres, G. P., Baldos, J. P. ... Ortiz, M. C. R. (2010). Lived experiences of single gay fathers in rearing their children. *Saint Louis University Research Journal*. Baguio City, Philippines: Saint Louis University.
4. Battrawi, B., & Muhtaseb, R. (2013). The use of social networks as a tool to increase interest in science and science literacy: A case study of 'Creative Minds' Facebook page. *Proceedings from the International Conference (2nd ed.): New Perspectives in Science Education*. Retrieved from http://conference.pixelonline.net/npse2013/common/download/Paper_pdf/043-SPI08-FP-BattrawiNPSE2013.pdf
5. Burgess, J., & Green, J. (2009). *YouTube: Online video and participatory culture*. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. Retrieved from
6. Burke, S., Snyder, S., & Rager, R. (2009). An assessment of faculty usage of YouTube as a teaching resource. *The Internet Journal of Health Sciences and Practices*, 7(1), 8. Retrieved from <http://nsuworks.nova.edu/ijahsp/vol7/iss1/8/>
7. Buzzetto-More, N. A. (2014). An examination of undergraduate student's perceptions and predilections of the use of YouTube in the teaching and learning process. *Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects*, 10, 17-32. Retrieved from <http://www.ijello.org/Volume10/IJELLOv10p017-032Buzzetto0437.pdf>
8. Calderon, J. F., & Gonzales, E. C. (2008). *Methods of research and thesis writing*. Mandaluyong, Philippines: National Book Store.